

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1711

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1711.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon *Almanach royal pour l'an mil sept cens onze* [...], A Paris : Chez Laurent d'Houry [...], [1711], p. 208.

Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10413471/f228.item.zoom>>.

Organigramme

Fonction en 1711	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé de Louvois	Camille Le Tellier de Louvois (1675-1718)
Garde	M. Clément	Nicolas Clément (1647-1712)
Garde	M. Boivin, Professeur Royal	Jean Boivin (dit Boivin de Villeneuve) (1663-1726)

Transcription

« La Bibliothèque publique du Roy qui passe pour une des plus complètes de toute l'Europe, avoit été destinée à cet usage, qui avoit déjà commencé il y a quelques années, & qui n'a discontinué qu'à cause de la petitesse du lieu où elle se trouve, en comparaison de la multitude de Volumes qu'elle renferme ; mais en attendant qu'on lui ait donné un vaisseau propre pour placer tout le monde, les Sçavans qui le font connoître, y font toujours aussi-bien reçus que dès les premiers temps de son établissement ; elle est dans la rue Vivienne ; M. l'Abbé de Louvois en est Bibliothécaire, & sous lui M. Clément, & M. Boivin, Professeur Royal, en font les Gardes. »

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Reproduction

La Bibliothèque du Roy qui passe pour une des plus complètes de toute l'Europe , avoit été destinée à cet usage , qui avoit déjà commencé il y a quelques années , & qui n'a discontinué qu'à cause de la petitesse du lieu où elle se trouve , en comparaison de la multitude de Volumes qu'elle renferme ; mais en attendant qu'on lui ait donné un vaisseau propre pour placer tout le monde , les Sçavans qui se font connoître , y sont toujours aussi-bien reçûs que dès les premiers temps de son établissement ; elle est dans la rue Vivienne ; M. l'Abbé de Louvois en est Bibliotequaire , & sous lui M. Clement , & M. Boivin , Professeur Royal , en sont les Gardes.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1711 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<http://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1711>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>